

رشت - ایران
۲ دی ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی
حسابداری و مدیریت
در هزاره سوم

بررسی عوامل مؤثر بر اظهارنظر حسابرس

پروین پورفخریان

کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان

سمیه شه گانی دزکی

کارشناس ارشد MBA دانشگاه تهران

چکیده

جدایی مالکیت از مدیریت این امکان بالقوه را به وجود می آورد که مدیران تصمیماتی اتخاذ کنند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. این تضاد منافع که از آن به عنوان مسئله نمایندگی تعبیر می شود ناشی از وجود تفاوت در تابع مطلوبیت ذی-نفعان می باشد. از طرفی پیچیده شدن معاملات تجاری و تقاضا برای اطلاعات مربوط و قابل اتکا در تصمیم گیری، نظامی منصفانه از جریان اطلاعات میان پاسخگو و پاسخ خواه را ضروری می سازد. در این راستا، وجود حسابرسان مستقل برای کاهش هزینه های نمایندگی و همچنین برآورده ساختن نیازهای اطلاعاتی، استفاده کنندگان اطلاعات امری ضروری می باشد. از طرفی عوامل مختلفی وجود دارند که بر اظهارنظرها و قضاوت های حسابرسان تأثیر می گذارند. بنابراین؛ در این پژوهش تلاش کرده ایم که به معرفی برخی از این عوامل پردازیم؛ و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که عوامل مختلفی وجود دارند که چه به صورت مستقیم به خود حسابرس مربوط می شوند و چه مربوط به عوامل محیطی هستند که می توانند بر اظهارنظر حسابرس تأثیر بگذارند. شناسایی این عوامل و کنترل آثار سوء برخی از آنها می تواند انجام یک حسابرسی اثربخش را ممکن سازد.

واژگان کلیدی

حسابرس مستقل، اظهارنظر حسابرس، کیفیت حسابرسی.

رشت - ایران
۲ دی ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی
حسابداری و مدیریت
در هزاره سوم

مقدمه

حسابرسی نوعی نظارت است که در شرکت‌ها به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کنترل آزادی عمل مدیران در گزارشگری مالی، استفاده می‌شود (Hanwen, 2008). در سال‌های اخیر رفتارهای غیرحرفه‌ای به رسوایی‌های مالی و شکست‌های تجاری بااهمیتی منجر شده است. به همین دلیل بسیاری از افراد، حساب‌رسان صورت‌های مالی چنین مؤسساتی را به خاطر قصور در کشف یا گزارش اشتباهات یا تقلب‌هایی که منجر به این شکست‌ها شده است، موردانتقاد و سرزنش قرار داده‌اند و اعتبار مؤسسات حسابرسی و به عبارتی حرفه حسابرسی خدشه‌دار شده است.

مسئولیت بالقوه حساب‌رسان در برابر اشخاصی که ممکن است از عملکرد آنان زیان ببینند به مراتب بیشتر از پزشکان یا سایر افراد حرفه‌ای است. یکی از دلایل این موضوع، زیاد بودن بالقوه تعداد افراد زیان دیده است. چنانچه یک پزشک یا وکیل حقوقی سهل‌انگاری کند یا دچار اشتباهی در تصمیم‌گیری شود طرف زیان دیده معمولاً تنها شخص بیمار یا موکل است. اما اگر حساب‌رس مستقل به درستی درباره صورت‌های مالی اظهارنظر نکند میلیون‌ها سرمایه‌گذار دچار زیان می‌شوند. از این رو یکی از جالب‌ترین و مهم‌ترین جنبه‌های حسابرسی، درگیر بودن آن با قضاوت و تصمیم‌گیری است (وحیدی الیزیی و راهداریان، ۱۳۸۷). قضاوت‌های صحیح حساب‌رس یکی از عناصر مهم در ایجاد اعتماد برای استفاده‌کنندگان از اطلاعاتی است که توسط حساب‌رس اعتباردهی شده‌اند. همچنین کیفیت اظهارنظر ارائه شده توسط مؤسسه‌های حسابرسی یک جنبه مهم تعیین‌کننده در ماندگاری درازمدت آن‌ها است. اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی مشکل است زیرا مرتبط با رفتار افرادی است که کار حسابرسی را انجام می‌دهند. رفتارهای غیرحرفه‌ای کاهنده کیفیت حسابرسی که ناشی از اعمال حساب‌رسان در طی دوره حسابرسی است، سبب کاهش کیفیت حسابرسی می‌شود. این رفتارها کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار داده و نیز به اعتبار حرفه خدشه وارد می‌کند.

با توجه به مطالب بیان شده و اهمیت کیفیت در حرفه حسابرسی، هدف ما از این پژوهش، معرفی عواملی است که می‌توانند قضاوت‌ها و اظهارنظرهای حساب‌رس را تحت تأثیر قرار دهند.

مبانی تحقیق

رشت - ایران
۲ دی ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی
حسابداری و مدیریت
در هزاره سوم

گروه کتیری از استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری، به اطلاعاتی اتکا می کنند که به شکل صورت های مالی و یادداشت های توضیحی توسط مدیران تهیه و ارائه می شوند. در بسیاری از موارد هدف تهیه کنندگان اطلاعات مالی، با استفاده کنندگان آن ها یکسان نیست و این موضوع ناشی از تضاد منافع بین گروه های ذینفع در شرکت هاست. بنابراین جهت کاهش تضاد منافع گروه های مذکور، استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری به خدمات افراد صاحب نظر، باصلاحیت و مستقل برای اعتبار دهی به اطلاعات حسابداری نیاز دارند، به نحوی که اطلاعات مذکور را باور کنند. نیاز به خدمات حسابرسان مستقل، در این استدلال نهفته است و فلسفه وجودی حسابرسان مستقل، ایفای وظیفه اعتبار دهی است. اعتبار دهی به صورت های مالی، به مفهوم ایجاد اطمینان از منصفانه بودن اطلاعات مندرج در صورت های مالی و قابلیت اعتماد به آن هاست (حساس یگانه، ۱۳۷۸).

تعاریف مختلفی از حسابرسی ارائه شده است. به طور کلی، حسابرسی فرآیندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع. همچنین حسابرسی فرآیند رسیدگی بی طرفانه به اسناد، مدارک و دیگر شواهد پشتوانه صورت های مالی به منظور اطمینان یافتن از درستی گزاره های صحیح یا ضمنی مدیریت و دستیابی به مبانی معقول برای ارائه نظر حرفه ای درباره اینکه صورت های مالی به طور مطلوب ارائه شده و از تمام جنبه های با اهمیت با اصول پذیرفته شده حسابرسی انطباق دارد، می باشد (کمیته فنی سازمان حسابرسی ۱۳۷۷).

نیکخواه آزاد (۱۳۷۹)، بیان می کند، حسابرسی بیش از هر چیز یک فرآیند قضاوت است و حسابرسان در زمینه های گوناگونی ملزم به قضاوت هستند. به اعتقاد متخصصان، پاسخ تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زائیده ماهیت حسابرسی است تنها با اتکای به قضاوت حرفه ای مقدور است.

در واقع برای تصمیم گیری و قضاوت است که به حسابرس حق الزحمه داده می شود و این تصمیم حسابرس است که در دادگاهها مورد مذاقه قرار می گیرد (حساس یگانه و تالانه، ۱۳۸۳).

قضاوت حرفه ای در حسابرسی به معنای اظهار نظر معقول و حکم کردن مستدل درباره موضوعات حسابداری و حسابرسی به وسیله شخصی است که هم تحصیلات و تجربه ارزشمندی دارد و هم ویژگی های لازم برای اظهار نظرهای بی طرفانه را دارا است (خوش-طینت و بستانیان، ۱۳۸۷).

این قضاوت حرفه ای مستلزم بیان نظر شخصی حسابرس درباره مدارک مربوطه، با استفاده از شواهد موجود می باشد. عوامل مختلفی وجود دارند که قضاوت، حسابرس را تحت تأثیر قرار می دهند. برخی از این عوامل عبارتند از:

استقلال حسابرس

استقلال به منزله روحی در کالبد حسابرِس و شکل دهنده فلسفه وجودی اوست. و در واقع، حسابرِس بدون استقلال فاقد ارزش و معنی است. از نظر فدراسیون بین المللی حسابداران^۱ (۲۰۰۱)، استقلال دارای دو بعد است. استقلال ظاهری (حسابرس مستقل به نظر می رسد) و استقلال باطنی (حسابرس به طور واقعی مستقل باشد).

استقلال حسابرِس نویددهندهی این اطمینان است که صورتهای مالی به وسیلهی افرادی حسابرِس شده است که همراه با صلاحیتهای فنی، از بی طرفی کافی جهت اجرای حسابرِس برخوردار بوده اند. چنین ویژگی هایی ضمن افزایش قابلیت اعتماد صورتهای مالی، غیرمنصفانه بودن اطلاعات را کاهش داده و فرآیند شکل گیری سرمایه را آسان می کند و به سیستم بازار سرمایه اعتبار می دهد (Elliott & Jacobson, 1998).

اصولاً با ارزش ترین دارایی یک حسابرِس استقلال اوست و حسابرِس دستمزد اعتماد جامعه نسبت به خویش را دریافت می کند؛ اما رسوایی های مالی آغاز هزاره سوم از جمله اندرون و ورلداکام که از آنها به عنوان شکست حسابرِس یاد می شود انگشت اتهام را به سمت حسابرسان برده و منجر به تصویب قوانینی به منظور بهبود استقلال و کیفیت حسابرِس شده که می توان به تصویب قانون سارینز - آکسلی، در سال ۲۰۰۲، توسط کنگره آمریکا اشاره کرد. این قانون مؤسسات حسابرِس را ملزم به تعویض اجباری شرکای مسئول کار بعد از ۵ سال حسابرِس متوالی یک صاحبکار واحد می نماید. منتقدان تعویض اجباری بر این عقیده اند که تعویض اجباری حسابرِس پرهزینه بوده و کیفیت سود را می کاهد زیرا که در یک رابطه جدید بین صاحبکار و حسابرِس، عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد (Jenkins & Velury, 2008). مدافعان این تعویض، بر این عقیده اند که با گذشت زمان، حسابرسان تبدیل به مدافعان مدیریت شده و به ادعاهای مدیریت از دید ایشان نگاه می کنند و دقت و توجه خود را نسبت به مدارک و اطلاعات صاحبکار از دست داده و به کاربرگ های سال های قبل خود اتکا می کنند (شایسته مند، ۱۳۸۹). از این رو از کیفیت حسابرِس آنها کاسته شده و به علت وابستگی به صاحبکار استقلالشان به خطر می افتد. در کل این عقیده حاکم است که رابطه طولانی مدت صاحبکار و حسابرِس ممکن است استقلال را خدشه دار کرده و از کیفیت حسابرِس بکاهد.

قانون گذاران استدلال می کنند که رابطه ی بلندمدت حسابرِس - صاحبکار می تواند توان نظارتی حسابرِس (به معنی صلاحیت و استقلال واقعی حسابرِس) را کاهش دهد. به طور مشخص رابطه ی بلندمدت حسابرِس - صاحبکار ارتباطی نزدیک ایجاد می کند که به استقلال حسابرِس لطمه زده و از کیفیت حسابرِس می کاهد. برخورد قاطعانه حسابرِس با صاحبکار جزء ماهیت الزامات حسابرِس می باشد. رابطه بلندمدت ممکن است به نزدیکی بیش از حد میان مدیریت و حسابرِس منجر شده و احتمال تسلیم شدن (کوتاه آمدن)، حسابرِس در مقابل فشارهای اجتناب ناپذیر صاحبکار در موارد تضاد با حسابرِس و حتی تبانی حسابرِس - صاحبکار را افزایش دهد. تجربه انرون و اندرسون چنین موضوعی را به خوبی نشان می دهد. به حسابرسان اندرسون و مشاورانش دفتری دائمی در ساختمان مرکزی انرون داده شده بود. آنها اغلب در مهمانی های اداری دیده می شدند و در فعالیتهای مختلف تفریحی حضور داشتند. در چنین شرایطی برای حسابرسان مشکل است که با رعایت احترام به صاحبکار، تردید حرفه ای خود را در سطح بالا حفظ نمایند که به مفهوم لطمه به استقلال واقعی حسابرِس می باشد. سوابق اطلاعاتی شرکت های بورسی آمریکا نشان می دهد که شرکت انرون مؤسسه حسابرِس اندرسون را از سال ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۱ حفظ نموده است (Li, 2010).

1. International Federation of Accountants

رشت - ایران
۲ دی ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی
حسابداری و مدیریت
در هزاره سوم

محققان دیگری نیز بیان کرده‌اند که هر چه رابطه با یک صاحبکار طولانی‌تر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که کیفیت کار حسابرسی کاهش پیدا کند. همچنین، آنان دریافته‌اند که تعویض دوره‌ای حسابرسان می‌تواند کیفیت حسابرسی را بهبود بخشد (Copley & Doucet, 1993).

همچنین، وابستگی مالی حسابرسان به صاحبکاران، عامل انگیزشی منفی برای گزارشگری تحریف‌آمیز است. هرچه مؤسسات حسابرسی وابستگی مالی بیشتری به صاحبکاران خود داشته باشند، احتمال مصالحه بین حسابرسان و صاحبکار برای صدور گزارش دلخواه افزایش می‌یابد (Deangelo, 1981).

اندازه شرکت حسابرسی

دی‌آنجلو (۱۹۸۱)، معتقد است که مؤسسه‌های حسابرسی بزرگ‌تر، انگیزه قوی‌تری برای ارائه خدمات حسابرسی باکیفیت بالاتر دارند؛ زیرا علاقه‌مند هستند که شهرت بهتری در بازار به دست آورند و از آنجا که معمولاً شرکت‌های حسابرسی که از اندازه بزرگ‌تری نسبت به بقیه برخوردار هستند مشتریان زیادتری نسبت به شرکت‌هایی دارند که از اندازه کوچک‌تری برخوردارند؛ به همین دلیل نگران از دست دادن مشتری نیستند. شرکت‌های حسابرسی که اندازه بزرگ‌تری دارند دلیلی نمی‌بینند که با تقلب کردن و پایین آوردن کیفیت حسابرسی دنبال خوشنود کردن مشتریان خود باشند. یا دنبال این باشند که مشتریان جدیدتری پیدا کنند (زیرا به اندازه کافی مشتری دارند). به همین دلیل این نوع شرکت‌های حسابرسی سعی می‌کنند کیفیت حسابرسی خود را در بالاترین سطح نگه دارند. در نتیجه اگر شرکت حسابرسی شونده دارای هرگونه ایراد و خطایی باشد شرکت حسابرسی کننده به راحتی از آن نخواهد گذشت و بر روی اظهارنظر حسابرسی تأثیر خواهد گذاشت. همچنین تصور بر این است که چنین مؤسساتی به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمون‌های مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارائه می‌کنند (Deangelo, 1981).

هیل و الکساندر (۱۹۹۳)، نشان دادند که مؤسسه‌های حسابرسی بزرگ مشتریان بزرگ‌تری دارند، از این رو، توقع بازار برای کشف تحریف‌آمیز موجود در صورت‌های مالی از حسابرسان افزایش می‌یابد. علاوه بر آن، شواهد تجربی حاکی از این است که مؤسسه‌های حسابرسی بزرگ‌تر دارای کیفیت حسابرسی برتر هستند، زیرا از منابع و امکانات بهتری برای آموزش حسابرسان در انجام حسابرسی، نسبت به مؤسسات کوچک‌تر برخوردار هستند (Hill & Alexander, 1993).

تدوین استانداردهای ملی حسابداری

رشت - ایران
۲ دی ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی
حسابداری و مدیریت
در هزاره سوم

تدوین استانداردهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهارنظر حسابرسان مستقل تأثیر داشته و گامی مهم در جهت اعتلای حرفه حسابرسی است؛ زیرا این موضوع باعث کاهش بندهای شرط گزارش حسابرس، همسانی و یکنواختی گزارشهای حسابرسی، مشخص شدن حدود قضاوت حرفه‌ای حسابرسان، هماهنگ شدن نحوه عمل حسابرسان در برخورد با موارد اشکال و افزایش قابلیت اتکای گزارش حسابرسی شده است. البته تدوین استانداردهای ملی حسابداری تأثیر چندانی بر کاهش زمان حسابرسی نداشته است. مهدوی و کارجوی رافع، (۱۳۸۴).

نقش اطلاعات در قضاوت‌های حسابرسی

در فرایند اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، قضاوت‌های متعددی، از جمله برنامه‌ریزی حسابرسی، ارزیابی ریسک، ارزیابی سیستم کنترل داخلی، ارزیابی توانایی شرکت برای تداوم فعالیت، ارزیابی اثر نهایی بندهای شرط برای انعکاس در گزارش حسابرسی و...، اعمال می‌شود. قضاوت شامل تعریف صحیح مشکل یا مسئله، یافتن راه‌حل‌های ممکن برای آن مسئله و نهایتاً انتخاب از بین راه‌حل‌هاست. در تمامی این فرایندها نقش برجسته و مهم اطلاعات، کاملاً مشهود است. اطلاعات در افزایش دانش تصمیم‌گیرندگان و یا کاهش میزان تردید و بالطبع کاهش احتمال اشتباه در تصمیم‌گیری و قضاوت مؤثر است. با توجه به نقش مهم اطلاعات در قضاوت، چنین به نظر می‌رسد که بررسی نحوه انتخاب حجم و نوع اطلاعات توسط حسابرسان می‌تواند، زمان و دقت قضاوت‌های حسابرسی را بهبود بخشد (عرب مازار یزدی و همکاران، ۱۳۹۱).

کیفیت مدارک، در حرفه حسابرسی همیشه در اولویت بوده است. اغلب تحقیقات تجربی حسابرسی، کیفیت حسابرسی را به عنوان معیاری از کیفیت شواهد گردآوری شده جهت پشتیبانی از اظهارنظر حسابرسی تعریف کرده‌اند.

ارزش‌های اخلاقی در قضاوت حرفه‌ای حسابرس

حرفه حسابداری حوادث متعددی را در سال‌های اخیر تجربه کرده که پایه‌های حرفه را به لرزش در آورده است. به‌طور مثال رسوایی‌های ورلدکام و انرون که هر دو در تقلب‌هایی گرفتار شدند که حسابرسان را باعث آن دانستند. بعد از وقوع این رسوایی‌ها، اعتبار حرفه حسابرسی خدشه‌دار شد. و این سؤال در اذهان عمومی مطرح شد که حسابرسان کجا بودند؟ به‌طور کلی به کارگیری معیارهای مناقصه در استفاده از خدمات اعتباردهی، اجرای حسابرسی در فشار بودجه زمانی، تلاش در جلب رضایت صاحبکار و رسوایی‌های مالی واحدهای تجاری، قضاوت‌های اعمال شده را با تردید مواجه می‌سازد.

رشت - ایران
۲ دی ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی
حسابداری و مدیریت
در هزاره سوم

بسیاری از رفتارها و تصمیم‌های کارکنان و مدیران در سازمان‌های امروزی، تحت تأثیر ارزش‌های اخلاقی آن‌هاست. فلسفه اخلاق فردی، نظام ارزش‌ها و عقایدی است که فرد برای خود حفظ کرده و بر اساس آن در مورد مسائل اخلاقی تصمیم‌گیری می‌کند. به دلیل رسوایی‌های مالی متعدد، تأکید بر مسئله اخلاق در حسابداری در سال‌های اخیر دوباره مورد توجه قرار گرفته است. اشتباهات و لغزش‌های اخلاقی که در مورد برخی از حسابرسان مشاهده شده است، علت بسیاری از شکست‌های حسابرسی بوده‌اند، و شکست‌های حسابرسی از همان روزهای اولیه تولد حرفه حسابرسی، توجهات زیادی را به خود جلب کرده‌اند. حال آنکه تمامی شکست‌های حسابرسی، به رفتارهای غیراخلاقی حسابرسان مربوط نمی‌شود، اما بسیاری از آن‌ها به رفتارهای غیراخلاقی یا حداقل غیرحرفه‌ای بخش‌هایی از حسابرسان مربوط می‌شود (Copley & Doucet, 1993).

میزان تجربیات حسابرسان

لیبی و فردریک (۱۹۸۶) دریافته‌اند که بین تجربه حسابرس و کیفیت حسابرسی رابطه مستقیم وجود دارد. هرچه میزان تجربه حسابرسان بیشتر باشد، درک آنان از انواع تحریفات موجود در صورت‌های مالی افزایش می‌یابد. از این رو، نتیجه‌گیری کرده‌اند که کیفیت تصمیم حسابرس با افزایش میزان تجربه از حسابرسی بهبود می‌یابد (Libby & Fredrick, 1986). شلتون (۱۹۹۹) تجربه حسابرس در جمع‌آوری شواهد مربوط و غیر مربوط را باعث تأثیر در کیفیت اظهارنظر حسابرس می‌داند (Shelton, 1999).

عبدالحمیدی و رایب (۱۹۸۷)، در تحقیقی، قضاوت حسابرسان باتجربه و کم تجربه را در سطوح مختلف پیچیدگی کار حسابرسی آزمون نمودند و به این نتیجه رسیدند که در کارهای پیچیده‌ی حسابرسی قضاوت حسابرسان باتجربه و حسابرسان کم تجربه با یکدیگر متفاوت است و در کارهای پیچیده‌تر اثر تجربه نمایان است (Abdolmohammadi & Wright, 1987).

تخصص‌گرایی

تحقیقات انجام‌شده در این زمینه بیانگر آن است که بین نوع صنعتی که حسابرسان در حسابرسی آن تبحر دارند و کیفیت گزارش حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد. به عبارت دیگر، حسابرسانی که در صنعت مورد نظر تخصص دارند، به دلیل داشتن توانایی بیشتر در شناسایی و برخورد با مشکلات ویژه آن صنعت، می‌توانند حسابرسی را با کیفیت بالاتری انجام دهند. به علاوه، هر قدر مؤسسه حسابرسی تجربه بیشتری در یک صنعت کسب کند، به دلیل ایجاد شهرت مثبت، علاقه بیشتری به ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت برتر پیدا می‌کند. حسابرسان با تخصص ویژه در حسابرسی صنعت خاص، به دو دلیل عمده از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردار هستند. اول، آشنایی بیشتر با مسائل و مشکلات حسابداری و حسابرسی آن صنایع به دلیل اجرای مداوم حسابرسی. دوم، انگیزه برای کسب و حفظ شهرت در حسابرسی آن گروه خاص از صنایع (Arranada, 2002).

رشت - ایران
۲ دی ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی
حسابداری و مدیریت
در هزاره سوم

کارگروه حسابرسی

ابوت و پارکر (۱۹۹۹) تغییر حسابرس مستقل را بررسی کرده‌اند و نتیجه گرفتند که وجود کارگروه حسابرسی فعال و مستقل در شرکت‌ها با افزایش کیفیت حسابرسی ارتباط نزدیک دارد. نتایج تحقیق آن‌ها با نظریه کارگزاری (نماینده‌گری) تطبیق دارد؛ و بیانگر آن است که وجود قوانین به محدود شدن حیطه عمل غیرمسئولانه مدیران منجر می‌شود. لذا، وجود کارگروه حسابرسی باعث می‌شود که کیفیت حسابرسی از این حیث که حسابرس ممکن است تحت تأثیر تمایلات مدیریت قرار نگیرد، افزایش یابد (Abbott & Parker, 1999).

دعای حقوقی

لیز و واتز (۱۹۹۴)، میزان دعای حقوقی بر علیه حسابرسان را به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مورد آزمون قرار داده‌اند. آن‌ها به این نتیجه دست یافته‌اند که حسابرسانی که بیشتر در معرض ادعاهای حقوقی قرار می‌گیرند، کمتر از فناوری انسجام یافته حسابرسی استفاده می‌کنند؛ که باعث کاهش کیفیت حسابرسی می‌شود. همچنین نتایج تحقیق آنان حاکی از آن بود که کیفیت حسابرسی با استفاده از فناوری جدید حسابرسی بهبود می‌یابد (Lys & Watts, 1994).

جنسیت حسابرس

جنسیت حسابرس نیز بر کیفیت قضاوت‌های حسابرسی رابطه معنادار دارد و زنان در مقایسه با مردان، قضاوت‌های باکیفیت تری را اعمال می‌نمایند. این امر تحقیقات انجام شده توسط بارنت و همکاران (۱۹۹۴)، برناردیوآرنولد (۱۹۹۷)، کلارک و همکاران (۱۹۹۶) و کوهن و همکاران (۱۹۹۸) را تأیید می‌نماید.

حق الزحمه حسابرسی

ویلنبورگ (۱۹۹۹)، به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و پیشنهادات اولیه حسابرس در مورد حق الزحمه پرداخته و نتیجه‌گیری می‌کند که کیفیت خدمات حسابرس تحت تأثیر پذیرش حق الزحمه پیشنهادی حسابرس است (Willenborg, 1999).

رشت - ایران
۲ دی ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی
حسابداری و مدیریت
در هزاره سوم

ویژگی‌های شرکت حسابرسی شونده

بر اساس مباحث تئوریک، در مورد صاحبکارانی که از رتبه حاکمیت شرکتی بالایی برخوردارند، می‌توان انتظار داشت که اطلاعات حسابداری تهیه شده توسط این شرکت‌ها از قابلیت اتکا و اطمینان مطلوبی برخوردار باشند. به عبارتی دیگر، با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، احتمال وقوع تقلب، تحریف و سایر انواع سوء جریان‌ها در صورت‌های مالی این گروه از شرکت‌ها، به حداقل رسیده و ارائه اظهارنظر مقبول توسط حسابرسان مستقل برای آن‌ها معقول و منطقی به نظر می‌رسد (حساس‌یگانه و داداشی، ۱۳۸۹). اندازه واحد تجاری نیز می‌تواند بر کیفیت اظهارنظر حسابرس تأثیر بگذارد؛ به طوری که در واحدهای اقتصادی کوچک، جدا نشدن وظایف و احتمال زیر پا گذاردن کنترل‌های داخلی توسط مدیر یا صاحب موسسه، پیوسته دشواری‌هایی را برای حسابرس به وجود می‌آورد؛ زیرا کنترل‌ها یا ناقص است یا شواهد مربوط به اثربخشی آن‌ها، کامل و صحیح بودن مدارک، کافی نیست (کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۷۷). پا و یو (۲۰۰۰)، سیستم کنترل داخلی شرکت را از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت اظهارنظر می‌دانند (Pae & Yoo, 2000).

اظهارنظرهای حرفه‌ای حسابرسان ممکن است با مدیریت سود ارتباط داشته باشد. به عنوان نمونه اظهارنظر غیرمقبول حسابرس با بند شرط عدم اطمینان در مورد ادامه فعالیت شرکت همراه با مدیریت سود می‌باشد. در واقع با افزایش مدیریت سود احتمال دریافت این نوع اظهارنظر افزایش می‌یابد (Butler & Willenborg, 2004). بارتو و همکاران (۲۰۰۰)، به این نتیجه رسیدند که اظهارنظر مشروط حسابرسان رابطه مستقیم با اقلام تعهدی اختیاری دارد. یعنی با افزایش مدیریت سود احتمال دریافت اظهارنظر مشروط افزایش می‌یابد (Bartov & et al, 2000). برعکس، بردشا و همکاران (۲۰۰۱)، به این نتیجه رسیدند که شرکتی که دارای اظهارنظر مقبول است نسبت به شرکتی که دارای اظهارنظر تعدیل شده است دارای اقلام تعهدی اختیاری بیشتری است و این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کنند؛ که شاید فرآیند حسابرسی جاری در مورد هشدار دادن به سرمایه‌گذاران درباره مدیریت سود شرکت‌ها بی‌اثر بوده است (Bradshaw & et al, 2001).

بحث و نتیجه‌گیری

در دنیای توسعه‌یافته امروز و با افزایش تقاضا برای ارائه اطلاعاتی شفاف و پاسخگو، نیاز به افرادی باکفایت برای اعتباردهی به گزارش‌ها و اطلاعات ارائه شده، امری حیاتی به نظر می‌رسد. با توجه به گسترش روزافزون فاصله میان مدیران و مالکان شرکت، ارائه اطلاعات باکیفیت برای سرمایه‌گذاران، از اهمیت بسزایی برخوردار است. جهت نیل به این هدف استفاده از خدمات حسابرسان مستقل به منظور اعتباربخشی به اطلاعات ارائه شده، ضروری خواهد بود. حسابرسی به عنوان حرفه‌ای مستقل، وظیفه خطیری در جهت اعتباردهی گزارش‌های مالی، برای جامعه استفاده‌کنندگان مالی، بر عهده دارد. اطلاعات مالی حسابرسی شده ابزاری برای کاهش مخاطره سرمایه‌گذاری‌ها، بهبود کیفیت تصمیم‌گیری درون‌سازمانی و

رشت - ایران
۲ دی ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی
حسابداری و مدیریت
در هزاره سوم

برون‌سازمانی، افزایش سطح بازده ناشی از دادوستد اوراق بهادار و بهبود ساختار سبد سرمایه‌گذاری افراد و گروه‌های مختلف است (حساس‌یگانه و داداشی، ۱۳۸۹).

به طور کلی هدف حسابرسان، حفاظت از منافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات بااهمیت موجود در صورت‌های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه‌ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود، به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند. عوامل مختلفی مانند: استقلال حسابرس، اندازه شرکت حسابرسی، تدوین استانداردهای ملی حسابداری، میزان اطلاعات، ارزش‌های اخلاقی حسابرس، میزان تجربیات حسابرس، تخصص‌گرایی، کارگروه حسابرسی، دعاوی حقوقی، جنسیت حسابرس، حق‌الزحمه حسابرسی، ویژگی‌های شرکت حسابرسی شونده و ... می‌توانند بر کیفیت حسابرسی تأثیر بگذارند.

بنابراین حسابرس به منظور ارائه‌ی یک حسابرسی اثربخش، باید با تأثیر هر کدام از موارد فوق بر قضاوت‌ها و اظهارنظرهای حسابرسی آشنا باشد؛ و در صورت وجود آثار سوء، درصد رفع آن‌ها برآید.

منابع

- حساس‌یگانه، یحیی، داداشی، ایمان (۱۳۸۹). "بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر اظهارنظر حسابرسان مستقل". مجله حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره پنج.
- حساس‌یگانه، یحیی، تالانه، عبدالرضا، (۱۳۸۳). "پژوهش‌های رفتاری در حسابرسی". ماهنامه حسابداری، سال هجدهم، شماره ۱۵۷.
- حساس‌یگانه، یحیی (۱۳۷۸). "تأثیر گزارش حسابرسان مستقل بر تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان". رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
- خوش‌طینت، محسن، بستانیان جواد (۱۳۸۷). "قضاوت حرفه‌ای در حسابرسی". فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره ۱۸.
- شایسته‌مند، حمیدرضا (۱۳۸۹). "رابطه بین مدت تصدی حسابرس و مدیریت سود"، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده حسابداری و مدیریت.
- عرب‌مازازی‌زدی، محمد، مسیح‌آبادی، ابوالقاسم و اعظم پور یوسف (۱۳۹۱). "سبک‌شناختی حسابرس، حجم اطلاعات و کیفیت اظهارنظر نسبت به تداوم فعالیت". بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. دوره ۱۹، شماره ۲، صص ۷۳-۹۶.
- کمیته فنی سازمان حسابرسی. (۱۳۷۷). "استانداردهای حسابرسی"، تهران، سازمان حسابرسی، ۱۲۴.
- مهدوی، غلامحسین، کارجوی‌رافع، نریمان (۱۳۸۴). "بررسی تأثیر استانداردهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهارنظر حسابرسان مستقل". مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز، دوره ۲۲، شماره ۲.
- نیکخواه‌آزاد، علی، (۱۳۷۹). "بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی". چاپ دوم، تهران، سازمان حسابرسی.

وحیدی الیزی، ابراهیم، راهداریان، آذر (۱۳۸۷). "ارزیابی عوامل مؤثر بر قضاوت حسابرسان و تعیین درجه اهمیت آن در کشف تحریف صورت‌های مالی". فصلنامه مطالعات حسابداری. ش ۲۴. صص ۱۴۶-۱۱۷.

Abbott, L. J., and S. Parker. (1999), Auditor quality and the activity and Independence of the audit committee. Working paper, University of Memphis and Santa Clara University.

Abdolmohammadi M, Wright A. "An Examination of the Effects of Experience and Task Complexity on Audit Judgment". The Accounting Review 1987; 1-13.

Arranada. E. Benito, and J.-M. Glachant (2002), The Economics of Contracts: Theories and Applications, Cambridge University Press, Cambridge, Ch. 19, 337-57.

Bartov, E., Gul, F. A., & J. S. L. Tsui. (2000). "Discretionary accruals models and audit qualifications". Journal of Accounting and Economics, Vol. 30, N. 3, Pp. 421-452.

Bradshaw, M. T., S. A. Richardson & R. G. Sloan (2001). "Do Analysts and Auditors Use Information in Accruals". Journal of Accounting Research, Vol. 39, N. 1, Pp. 45-74.

Butler, M., Leon, A.J., & Willenborg, M. (2004). "An Empirical Analysis of Auditor Reporting and its Association with Abnormal Accruals". Journal of Accounting and Economics. Vol, 37. Pp, 139-165.

Copley, P., & Doucet, M., (1993). "Auditor Tenure, Fixed Fee Contracts, and the Supply of Substandard Single Audits." Public Budgeting & Finance. Vol. 13, Issue 3. pp. 23-36.

Deangelo, L.E. (1981). "Auditor size and audit quality". Journal of Accounting and Economics. Vol, 3. Pp, 183-189.

Elliott, R. K., and Jacobson, P. D., (1998). "Audit Independence Concepts". The CPA Journal, Vol LXV, No. 12, pp. 30-34, 36-37.

Frederick, D. and R. Libby. (1986). Expertise and auditors' judgments of conjunctive events. Journal of Accounting Research (Autumn): 270-90.

Hanwen, Chen, Jeff, Z. Chen, Gerald, Lobo and Yanyan, Wang. (2008). "Effects of Audit Quality on Cost of Equity Capital and Earnings Management: Evidence from China". <http://www.SSRN.com>

IFAC (International Federation of Accountants): Code of Ethics for Professional Accountants, (July 1996). Revised January 1998 and November 2001. Paragraph 8. 154.

Jenkins David S., & Velury Uma. (2008) "Does auditor tenure influence the reporting of conservative earnings?" Journal of Accounting and public policy, Vol, 27. Pp, 115-132.

Li, D., (2010). "Does auditor tenure affect accounting conservatism? Further evidence", Journal of Accounting and Public Policy 29, pp. 226-241.

Lys, T. and R. L. Watts. (1994). Lawsuits against auditors. Journal of Accounting Research (Supplement): 65-93.

Pae, Suil and Yoo, Seung-Weon. (2000). Strategic Interaction in Auditing: An Analysis of Auditors' Legal Liability, Internal Control System Quality and Audit Effort, the Accounting Review, 76, 3, 333-356.

Philips, K., N. Hill and J. Alexander (1993), "Handbook of Customer Satisfaction and Loyalty Measurement", Grower Publishing.

Shelton, Sandra Waller. (1999). the Effect of Experience in Auditor Judgment, the

Accounting Review, 74, 2, 217-224.

Willenborg, M. (1999). Empirical analysis of the economic demand for auditing in the initial public offerings market. *Journal of Accounting Research* (Spring 1999): 225-238.